

o penado Pavão

opiniões como direito

ANISTIA, FATO MATERIAL JULGADO, RANCOR E ÓDIO

fevereiro 17, 2025 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, política

Ano 13 – vol. 02 – n. 13/2025

“STF vai analisar aplicação da Lei da Anistia em casos de desaparecimento de pessoas na ditadura militar”^[1]

A notícia desperta a atenção diante da coincidência (ou não) com o momento em que é discutida uma anistia para os fatos ocorridos no famoso 8 de janeiro, data à qual atribuem ter havido tentativa de golpe contra as instituições democráticas do Brasil.

Também coincide com a indicação de um filme ao prêmio do Oscar (Ainda estou aqui) que relata uma das páginas mais violentas da história do Brasil envolvendo um deputado federal, cujo desaparecimento permanecerá para sempre na memória dos familiares como daqueles que se interessaram pelo assunto.

Este breve ensaio destaca alguns aspectos apenas de problemas que trazem na bagagem a insistência em manter viva a lembrança do que a sociologia e a história devem preservar como fatos, mas que o direito já definiu objetivamente como esquecimento.

Por mais que se deseje indumentar o assunto de fantasia nova – o período é momesco, aliás – um fato é incontestável, como a Quarta-feira de Cinzas que chegará: o assunto é a Lei de Anistia – Lei Federal n. 6.683/1979, portanto, anterior ao advento da Constituição da República de 1988.

Vale registrar que a mesma lei já foi objeto de apreciação e decisão do mesmo Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a ação denominada de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 153, movida pelo conselho federal da OAB.

Na oportunidade a OAB pretendeu que fosse dada interpretação da lei conforme à Constituição de 1988, para declarar que “a anistia concedida pela citada lei aos crimes políticos ou conexos não se estende aos crimes comuns praticados pelos agentes da repressão contra opositores políticos, durante o regime militar”.

A lei, por sua vez, prevê:

Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares.

§ 1º – Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política.

§ 2º – Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal.

[...]

O assunto, portanto, já foi equacionado pelo Supremo Tribunal Federal que, agora, ao pretender, obliquamente, encontrar na ocultação de cadáveres a hipótese de não incidência da lei de anistia reabre armários, para buscar ossadas, com categorias semânticas que dê a possibilidade de punição e, portanto, afastamento de incidência de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional.

Juridicamente a matéria é daquelas que excitam a discussão quanto ao que se chama justiça de transição, muito bem examinada em obra singular traduzida e expandida pelo meu caríssimo professor de doutorado Dimitri Dimoulis^[2].

A temática gira em torno de saber qual lei aplicar aos fatos ocorridos durante um estado de exceção que veio a se tornar democrático. Autoridades são convidadas a opinar e o fazem de diversas maneiras, servindo ao meio acadêmico como rica fonte de estudos.

Afinal, no caso do Brasil, essa justiça de transição acolheu a recepção da lei de anistia, por entender que o período de transição impunha uma interpretação política dos acontecimentos, sendo certo que a recepção constitucional foi a solução encontrada majoritariamente.

Quando do julgamento da ação da OAB o voto condutor e majoritário foi produzido pelo então ministro Eros Grau, que optou por uma interpretação histórica e política também, enfatizando que “o legislador procurou estender a conexão aos crimes praticados pelos agentes do Estado contra os que lutavam contra o Estado de exceção. Daí o caráter bilateral da anistia, ampla e geral.”

Penso, neste breve ensaio, que o assunto, por mais que possa desagradar a tantos dos que com ele se envolveram e neste momento se envolvem, não deve impor censura ao que já foi declarado pelo próprio Supremo Tribunal Federal e que se tornou, gostemos ou não, fato material julgado, o que o torna não mais sob o crivo de elucubrações semânticas a produzirem nada além do que a reabertura de feridas, o sangramento de corações e o estímulo a um interminável sentimento de rancor.

Objetivamente o Direito declarou a validade da lei que antecedeu a Constituição, adotando os parâmetros do inextinguível Hans Kelsen, para consignar que a recepção se inconvulsa pelo reconhecimento da ordem jurídica vigente.

Por outro aspecto, sociológica e historicamente, os acontecimentos merecem abordagens como memória, mas politicamente é necessário que se eduque as pessoas, para que compreendam de uma vez por todas que, nos sistemas democráticos e representativos, a última palavra do Poder Judiciário se cinge ao plano da validade. O conteúdo escapa à competência do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, embora não por último, o que é inaceitável diante dos acontecimentos são manifestações que obstem uma proposta de anistia hoje sobre fatos que mereceram avaliações divorciadas de mínima razoabilidade e proporcionalidade.

O batom que sujou o monumento pode até levar à punição, mas não sob a espada desmesurada de uma pena alheia a qualquer individualização.

O império da lei é a única alternativa que deve ser aceita em uma sociedade cujo nível de civilização permita ser chamada de Estado Democrático de Direito. Ninguém pode se por acima da lei.

Ou há a definitiva compreensão de que não se apagará da história o que nos passou e dele se apagará os exemplos que nos possam fazer evoluir ou mergulharemos nesse pântano de ódio e rancor, produzindo vinganças.

^[1] [https://noticias.stf.jus.br/posts/noticias/stf-vai-analisar-aplicacao-da-lei-da-anistia-em-casos-de-desaparecimento-de-pessoas-na-ditadura-militar/#:~:text=O%20Supremo%20Tribunal%20Federal%20\(STF,pe rmanecem%20até%20hoje%20sem%20solução.<Consulta em 17.02.2025>](https://noticias.stf.jus.br/posts/noticias/stf-vai-analisar-aplicacao-da-lei-da-anistia-em-casos-de-desaparecimento-de-pessoas-na-ditadura-militar/#:~:text=O%20Supremo%20Tribunal%20Federal%20(STF,pe rmanecem%20até%20hoje%20sem%20solução.<Consulta em 17.02.2025>)

^[2] O caso dos denunciantes invejosos: introdução prática às relações entre direito, moral e justiça, 4ª. ed., rev. e atual. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, “Com tradução de texto de Lon L. Fuller parte da obra The morality of Law”.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

HISTÓRIA, MEMÓRIA, LEMBRANÇA E RANCOR
abril 19, 2022
Em "Opinião"

VINGANÇA E JUSTIÇA
dezembro 16, 2024
Em "Crônicas"

DO SANGUE, DA CELA, DA LÁGRIMA
março 15, 2021
Em "Opinião"

com a tag constituição, democracia, direito, estado, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A GRAVATA E A FORÇA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

ANISTIA, FATO MATERIAL JULGADO, RANCOR E ÓDIO

A GRAVATA E A FORÇA

PESSOA E PESSOAS

ENTRE BANDAID, USAID E TRUTHAID

A PÍLULA DOURADA

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
CARLOS AUGUSTO FURTA...
em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**